

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПУТИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: УЗБЕКИСТАН ИНТЕГРИРУЕТСЯ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Ельцова Елена Валерьевна

Новосибирский государственный педагогический университет,

канд. техн. наук, доцент

Тел. 89234856948

E-mail: eltsova_ev@mail.ru

Милосердова Ирина Геннадьевна

Новосибирский государственный педагогический университет,

старший преподаватель

Тел. 89162247744

E-mail: miloserdova.irinochka@yandex.ru

Муминова Юлдузхон Казымжановна

Новосибирский государственный педагогический университет,

обучающаяся 4 курса очной формы

Тел. 89059054567

E-mail: muminovaulduz30@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17525732>

Annotatsiya: В данной статье тезисно изложена цель начатой большой работы коллективом российских ученых-практиков в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая заключается в изучении сложностей перехода Узбекистана на международные стандарты финансовой отчетности и разработка рекомендаций по их преодолению.

Ключевые слова: МСФО, проблемы перехода с национальных стандартов учета на международные, плюсы и минусы для бизнеса и государства, интеграция в мировую экономику.

В настоящее время Узбекистан находится на пути активной интеграции в мировую экономику. Такие значимые внешнеэкономические инициативы, как вступление во Всемирную торговую организацию и усиление регионального сотрудничества, требуют от страны большей открытости рынков для иностранных партнеров, а от национальных производителей – прозрачности для инвесторов и кредиторов. Многие эксперты полагают, что одним из ключевых ограничений для полноценной интеграции экономики Узбекистана в мировую хозяйственную систему является отсутствие системы бухгалтерского учета и отчетности, полностью соответствующей Международным стандартам финансовой отчетности и потребностям развивающейся рыночной экономики. Это обуславливает актуальность предстоящей работы.

В данной статье тезисно изложена цель начатой большой работы коллективом российских ученых-практиков в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая заключается в изучении сложностей перехода Узбекистана на международные стандарты финансовой отчетности и разработка рекомендаций по их преодолению. Также для достижения обозначенной цели в работе предстоит поэтапно решать следующие задачи:

- на первоначальном этапе определить закономерности и логическую последовательность внедрения МСФО в республике Узбекистан;
- обозначить преимущества и ключевые проблемы перехода узбекского бизнеса на МСФО;
- на заключительном этапе сформулировать практические рекомендации по ускорению и оптимизации процесса трансформации бухгалтерской отчетности.

Вопрос сближения узбекских стандартов бухгалтерского учета с МСФО начал активно подниматься, на наш взгляд, с 2016 года. Но на тот момент отсутствовал четкий политический план действий, не была сформирована соответствующая образовательная система, а также наблюдались существенные противоречия между национальными стандартами (НСБУ) и МСФО. Знаковым событием, ознаменовавшим официальное начало реформы, стало принятие в 2015 году Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», который заложил правовые основы для применения МСФО. Следующим важным шагом стало утверждение «Концепции развития бухгалтерского учета и

отчетности в Республике Узбекистан на период до 2025 года», которая определила основные этапы и направления реформы. Ключевыми моментами данной концепции являются: постепенный переход на МСФО для публичных компаний и субъектов, имеющих общественное значение; использование МСФО в качестве основы для дальнейшего совершенствования национальных стандартов бухгалтерского учета; создание необходимой инфраструктуры и условий для подготовки профессиональных кадров. Причем, хотелось бы подчеркнуть, что подготовка кадров должна вестись в двух направлениях – это подготовка собственно учетных работников высокой квалификации, готовых работать с МСФО, так и преподавателей бухгалтерского учета по международным стандартам. До 2025 года из республиканского бюджета предусмотрено возмещение расходов на обучение, повышение квалификации и международную сертификацию бухгалтеров в области МСФО.

По заявлениям представителей Министерства финансов Республики Узбекистан, полномасштабное применение МСФО планируется ввести для определенных категорий предприятий в ближайшие годы. Уже сегодня многие крупные узбекские компании, особенно те, что привлекают иностранные инвестиции или работают на экспорт, по собственной инициативе составляют отчетность по МСФО. Однако, некоторые предприятия, ориентированные на сотрудничество с американскими партнерами, до сих пор используют ГААР, что указывает на необходимость унификации подходов. В ближайшей перспективе применение МСФО станет обязательным не только для крупного, но и для среднего бизнеса. Актуальной задачей является четкое определение круга компаний, которые будут обязаны применять МСФО, и тех, кто останется в рамках Национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ).

Процесс внедрения МСФО был инициирован Постановлением Президента еще в 2020 году. С 2021 года ведение учета по МСФО является обязательным для страховых организаций, коммерческих банков, акционерных обществ, крупнейших налогоплательщиков. В конце 2022 года принят приказ Министра финансов, официально признающий более 60 текстов МСФО и разъяснений к ним на территории республики. Цель внедрения МСФО — повышение качества, достоверности и сопоставимости финансовой информации для широкого круга пользователей, включая инвесторов, кредиторов и контрагентов, как внутри страны, так и на международной арене.

Переход на МСФО является стратегическим курсом правительства Узбекистана, направленным на создание двухуровневой системы отчетности. Законодательно закреплено, какие компании обязаны применять МСФО, а какие продолжают работать по НСБУ. Новые требования предусматривают ведение в единой информационной базе регламентированного бухгалтерского и налогового, управленческого учета и учета по МСФО. Это позволит автоматически формировать проводки по МСФО на основе первичных учетных документов, исключая двойную работу учетных работников. С точки зрения повышения инвестиционной привлекательности четкие сроки перехода демонстрируют серьезность намерений властей и способствуют созданию благоприятного инвестиционного климата. Таким образом, переход Узбекистана от национальных положений по бухгалтерскому учету к Международным стандартам финансовой отчетности является утвержденным стратегическим курсом.

В настоящее время важно проанализировать положительные и отрицательные стороны этого процесса и найти пути для его максимально эффективной и безболезненной реализации. Бесспорен тот факт, что для привлечения масштабных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана необходимо повышать прозрачность и понятность национального бизнеса для международных партнеров, в том числе через внедрение признанных во всем мире стандартов отчетности. Компании, составляющие отчетность по МСФО, могут рассчитывать на более выгодные условия финансирования от зарубежных банков и инвесторов, поскольку последние получают возможность объективно оценивать риски. С точки зрения повышения качества управления, МСФО предоставляют менеджменту и собственникам активов более достоверную и релевантную информацию о финансовом положении предприятия, что способствует принятию более обоснованных управленческих решений. Для холдинговых структур и групп компаний МСФО предлагают отработанные методики консолидации, что делает отчетность более прозрачной и сопоставимой.

Но, несмотря на явные преимущества, массовый переход узбекских предприятий на МСФО сопряжен с рядом серьезных трудностей:

1. Кадровый дефицит. МСФО значительно сложнее национальных стандартов и требуют от бухгалтеров и финансистов высокой квалификации. В настоящее время в Узбекистане ощущается острая нехватка специалистов, обладающих глубокими знаниями и практическим опытом применения МСФО. Существующие специалисты требуют высокого уровня оплаты труда, что не каждая организация может себе позволить.

2. Незрелость образовательной системы. Вузы страны пока не готовы в полном объеме обеспечить подготовку и переподготовку необходимого количества бухгалтеров и аудиторов в области МСФО. Нехватка квалифицированных преподавателей и отсутствие единых систематизированных учебных программ тормозят этот процесс.

3. Языковой и информационный барьер. Официальным языком МСФО является английский, что создает сложности с оперативным получением и применением актуальных версий стандартов и разъяснений. Существует задержка в публикации официальных переводов на узбекский и русский языки.

4. Проблемы автоматизации. Отсутствие широко распространенных и недорогих локализованных компьютерных программ для ведения учета по МСФО приводит к тому, что многие организации вынуждены готовить отчетность вручную или с помощью электронных таблиц. Это крайне трудоемко, повышает риск ошибок и приводит к потере актуальности данных.

Таким образом, хотя МСФО признаются одним из наиболее эффективных инструментов для создания прозрачной и объективной финансовой отчетности, их внедрение в Узбекистане сталкивается с ресурсными, кадровыми и техническими ограничениями. Низкая осведомленность многих местных компаний о требованиях МСФО замедляет процесс трансформации.

На основании начатой работы, располагая имеющейся аналитической информацией, нам представляется актуальной работа в следующих направлениях. Учитывая текущую ситуацию, можно с уверенностью утверждать, что принятие МСФО в Узбекистане – это вопрос ближайшего будущего. Ключевой вопрос заключается в выборе наиболее эффективной модели их внедрения:

1. Прямое применение, а именно принятие стандартов в оригинальной редакции Совета по МСФО. Эта модель проблематична из-за необходимости оперативного и качественного официального перевода.

2. Адаптация (или модификация), что предполагает создание национального органа, который будет вносить определенные изменения в текст МСФО с учетом специфики страны. Данный подход используется, например, в Европейском союзе.

3. Гармонизация, то есть разработка и обновление национальных стандартов (НСБУ) путем их максимального сближения с МСФО. Этот путь, выбранный Китаем и рядом других стран, представляется наиболее сбалансированным и оптимальным для Узбекистана.

Меры государственной поддержки видятся в следующих ракурсах:

1. Создание специализированного уполномоченного государственного органа, который отвечает за официальный перевод, утверждение и своевременное обновление МСФО на государственном языке.

2. Поощрение разработки и внедрения локальных ИТ-решений, позволяющих вести параллельный учет по НСБУ и МСФО, что значительно ускорит процесс подготовки отчетности.

3. Организовать масштабные программы переподготовки и повышения квалификации действующих бухгалтеров и аудиторов при поддержке государства. Внести фундаментальные изменения в учебные планы вузов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», увеличив объем часов и практических занятий по МСФО. Вести активную работу по внедрению положительного опыта применения Международных стандартов Российской Федерацией.

Предложенные рекомендации, безусловно, не решат всех проблем мгновенно, но их системная реализация позволит Узбекистану осуществить трансформацию финансовой отчетности в более сжатые сроки и с меньшими издержками для бизнеса.

Вывод: Проведенное исследование показало, что международные стандарты финансовой отчетности являются мощным инструментом для повышения прозрачности и инвестиционной привлекательности экономики любой страны. Передовые компании Узбекистана уже осознали это и начали переход на МСФО добровольно. Для остальных этот переход станет обязательным в обозримом будущем. Успех данной реформы напрямую зависит от последовательной и комплексной поддержки на государственном уровне, включая контроль за процессом, стимулирование автоматизации и коренную перестройку системы подготовки профессиональных бухгалтерских кадров. Только такой подход позволит Узбекистану успешно интегрироваться в глобальную финансовую систему.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» (новая редакция) от 15.04.2016 // Национальная база данных законодательства 21.12.2016 г., № ПП-2467;
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы» // Национальная база данных законодательства 9.01.2020г., № ПП-4563;
3. Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» // Национальная база данных законодательства 24.02.2020г., № ПП-4611;
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» // Национальная база данных законодательства 21.12.2015г., № ПП-2454;
5. Даргачева Т., Шайданов Т. К вопросу перехода на МСФО в Республике Узбекистан // Общество и инновации. – 2020. – № 01. – С.2.